

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Pour une archéologie en partage

Partager la connaissance est l'une des responsabilités des chercheurs. En archéologie, le défi est d'autant plus important que cette discipline intéresse un large public et touche à un bien commun : l'histoire de l'humanité. Mais comment transmettre les résultats de la recherche ? Comment rendre accessible la richesse des découvertes archéologiques ? C'est le rôle de la médiation scientifique, qui constitue aujourd'hui un domaine en plein essor.

De l'importance de la médiation archéologique

Explorateur à la conquête de trésors ancestraux, l'archéologue suscite de nombreux fantasmes, alimentés par des interprétations hollywoodiennes et des documentaires sensationnels. La réalité du métier se situe bien loin de ces images abondamment véhiculées. Les archéologues sont des scientifiques qui mènent des recherches nécessitant de nombreuses heures de travail sur le terrain ou en laboratoire. Alors que l'intérêt pour l'archéologie est grandissant, il semble nécessaire d'offrir

au public une vision plus réaliste de cette discipline complexe et plurielle. La médiation scientifique apparaît comme un moyen privilégié pour assurer la transmission des résultats d'investigations dynamiques menées en France et dans le monde. Elle permet aux professionnels de s'adresser à tous les publics, des scolaires aux plus avertis, en expliquant leurs travaux sans en simplifier outre-mesure le propos.

Past and Curious. Funérailles mérovingiennes : l'habit fait-il le mort ? © Past and Curious / Astrid Amadiou. Scénario de Wendy Bougraud.

L'archéologue dans la société et les médias

L'archéologie contribue à reconstituer les sociétés du passé, en posant la question de l'empreinte des humains sur le monde et en aidant à penser la profondeur temporelle. Elle aborde des thèmes qui intéressent directement la société contemporaine : environnements, adaptations, innovations, migrations, espaces bâtis et vécus. En France, la recherche archéologique est très majoritairement publique. Dès lors, il est de la responsabilité des archéologues de s'investir dans le partage des connaissances. Leur devoir est aussi de veiller à la qualité des savoirs transmis, à la rigueur scientifique des informations, tout particulièrement dans un contexte où les mots *secret* et *mystère*, souvent liés à l'archéologie, alimentent diverses théories ésotériques et complotistes. La récupération idéologique est en effet l'un des principaux écueils auxquels l'archéologie

Past and Curious. Une journée dans la peau d'Homo heidelbergensis. © Past and Curious / Astrid Amadieu. Scénario de Sol Sánchez-Dehesa Galán.

doit faire face : pour cela, rien ne remplace l'éducation et la culture. Les professionnels doivent donc s'emparer du sujet. Car la médiation en archéologie ne s'improvise pas ! L'interprétation des vestiges et la compréhension des mécanismes humains sont complexes. Il s'agit donc de sensibiliser le public à l'importance de la recherche et à l'intérêt des découvertes scientifiques pour appréhender le présent et construire l'avenir. La création récente de formations patrimoniales spécialisées dans la médiation devrait permettre d'assurer ces missions.

L'essor des supports numériques

Il existe plusieurs manières de faire de la médiation. Les musées présentent déjà des supports variés : archéosites, jeux, valises pédagogiques, visites guidées et expérimentations, l'offre est diverse. Mais l'avènement d'Internet a renouvelé le domaine. Nombre d'institutions proposent des visites virtuelles, de la réalité augmentée ou de riches sites web. Le portail Grands Sites Archéologiques du ministère de la Culture (<http://archeologie.culture.fr>) est un exemple

du genre, dont le contenu est alimenté par les archéologues eux-mêmes. En parallèle, le développement de plateformes telles que YouTube a vu naître de nouveaux supports. Les vidéos mettant en scène historiens ou archéologues fleurissent sur la toile. Étudiants ou chercheurs confirmés, ils prennent en charge la création de contenus et se sont saisis de ce nouveau média pour rendre accessibles gratuitement leurs productions. Le succès remporté par ces chaînes éducatives est le témoin de l'existence d'un public avide d'en apprendre plus sur le passé de l'humanité. Ce format est aussi une nouvelle opportunité pour les archéologues de s'impliquer dans la médiation.

Past and Curious, les dessins animés d'archéologie

Le projet *Past and Curious* est né de l'envie de faire vivre la recherche en archéologie et d'en partager les résultats avec le plus grand nombre. Cette série de courts dessins animés, réalisée par de jeunes archéologues, met en valeur la pluridisciplinarité de leur métier. Chaque épisode mobilise les données scientifiques d'un sujet précis, assurant la rigueur scientifique du contenu. L'illustration et l'animation, prises en charge par des professionnels

de l'audiovisuel, invitent le spectateur à s'immerger dans des environnements passés de manière ludique et accessible. Paysages, objets, vêtements, formes et couleurs – dans la mesure du possible –, tout est vérifié en s'appuyant sur les données disponibles. Les jeunes chercheurs proposent ainsi un format alternatif, privilégiant des reconstitutions colorées à la vidéo face-caméra et ouvrant leurs travaux à un large auditoire. Si vous vous demandez comment sont construites les pyramides mayas, comment est née l'agriculture ou ce que nous révèlent les outils taillés préhistoriques, *Past and Curious* est là pour répondre à vos questions !

Élodie Beaulieu, archéologue, Archaïos, **Pauline Debels**, docteure en archéologie, université de Genève, **Mathilde Jean**, docteure en archéologie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, **Bastien Rueff**, docteur en archéologie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouvez *Past and Curious* sur YouTube, Twitter, Instagram et Facebook.
 DJINDJIAN F., 2010, « Le rôle de l'archéologue dans la société contemporaine », *Diogenè*, n° 229-230 (1-2), p. 78-90.
 KAESER M.-A., 2016, « La médiation de l'archéologie. Éthique de la complaisance ou impératif épistémologique ? », *In Situ*, n° 28.
 GILIGNY F., 2010, *Les Nouvelles de l'archéologie. La Médiation en archéologie*, Paris, Éditions MSH / Errance.